

PREVALÊNCIA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA POR UMA COZINHA COMUNITÁRIA EM UMA CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

 DOI: 10.5281/zenodo.6969924

Cecilia Vetturazzi

Acadêmica do curso de nutrição da FSG Centro Universitário

Joana Zanotti

Nutricionista com graduação em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Ciências Médicas e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do corpo docente do Curso de Nutrição e de Enfermagem da FSG Centro Universitário de Caxias do Sul

Ana Lúcia Hoefel

Nutricionista com graduação em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Bioquímica e doutora em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do corpo docente do Curso de Nutrição e de Gastronomia da FSG Centro Universitário de Caxias do Sul

Resumo: Falta de acesso à alimentação adequada e segura é denominada como insegurança alimentar (IA), que consiste em disponibilidade e/ou acesso limitado a alimentos nutricionalmente adequados e seguros. O presente estudo tem caráter epidemiológico transversal, cuja amostra eram famílias de comunidade de baixa renda atendidos por uma cozinha comunitária. A variável de exposição foi presença de IA, avaliada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Participaram do estudo 39 famílias. Encontrou-se elevada prevalência de IA (84,6%). A maioria (56,4%) delas tinha acesso a frutas, no entanto, as consumiam em um a dois dias na semana, apenas 12,8% referiram ingerir diariamente este grupo de alimentos. Constatou-se também que 82,4% das famílias que não apresentavam risco de Doença Cardiovascular (DCV), apresentavam IA, mas que, 86,4% das famílias tinham pelo menos um morador com risco de DCV. Os dados do presente estudo apontam que existe elevada presença de IA nessa população e faz-se necessário o estabelecimento de estratégias de educação alimentar e nutricional a fim de promover o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, uma vez que, as famílias, apesar de ter acesso a esses alimentos por meio da cozinha, não os consome de

forma regular. A pandemia de COVID-19, iniciada após a coleta de dados desse trabalho, pode agravado a situação, portanto, mais estudos com essa população devem ser conduzidos.

Palavras-chave: Insegurança Alimentar. Obesidade. Doenças Cardiovasculares.

Abstract: The lack of access to adequate and safe food is called food insecurity (FI), which consists of limited availability and/or access to nutritionally adequate and safe food. The present study has a cross-sectional epidemiological character, whose sample consisted of families from low-income communities served by a community kitchen. The exposure variable was the presence of FI, assessed by the Brazilian Food Insecurity Scale (BFIS). Thirty-nine families participated in the study. A high prevalence of FI (84.6%) was found. Most (56.4%) of them had access to fruits, however, they consumed them one to two days a week, only 12.8% reported ingesting this food group daily. It was also found that 82.4% of the families that were not at risk of Cardiovascular Disease (CVD) had FI, but that 86.4% of the families had at least one resident at risk of CVD. The data from the present study indicate that there is a high presence of FI in this population and it is necessary to establish food and nutrition education strategies in order to promote increased consumption of fruits and vegetables, since families, despite having access to these foods through the kitchen, they do not consume them on a regular basis. The COVID-19 pandemic, which started after data collection from this work, may worsen the situation, therefore, more studies with this population should be conducted.

Keywords: Food insecurity. Obesity. Cardiovascular disease.

INTRODUÇÃO

Alimentação, particularmente a ingestão de nutrientes específicos, é fator determinante na promoção e manutenção da saúde em todas as fases da vida (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2018). Assim, falta de acesso a alimentos, tanto quantitativa quanto qualitativamente, acaba tendo impacto sobre a saúde. (OTTEN; HELLWIG; MEYERS, 2006). Não ter acesso ou ter acesso a quantidades insuficientes de alimentos é definido como insegurança alimentar. (MORTAZAVI et al., 2021). Segurança alimentar diz respeito ao acesso (e disponibilidade) a alimentos saudáveis e seguros do ponto de vista higiênico-sanitário. Na atualidade, há uma grande prevalência dos chamados ‘desertos alimentares’ e dos “pântanos alimentares”, os primeiros são caracterizados por bairros com pouco ou nenhum acesso a alimentos saudáveis, enquanto os pântanos alimentares são bairros onde as opções de alimentos não saudáveis prevalecem sobre os saudáveis. (HONÓRIO et al., 2021). Acesso limitado ao comércio de alimentos saudáveis pode contribuir para a alta prevalência de obesidade em diversos países, tanto desenvolvidos, quanto em

desenvolvimento. A esse acesso limitado tem-se denominado deserto alimentar, e, parece que há associação entre estes e a obesidade (WOODRUFF et al., 2020).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A transição nutricional a qual é decorrente das modificações que ocorrem na dieta e estilo de vida das populações, incluindo as transições demográfica, epidemiológica e alimentar e transforma os sistemas alimentares globalmente moldando a saúde pública e as mudanças ambientais (BODIRSKY et al., 2020). Os padrões alimentares alteraram, passando a ser predominantemente de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura. Essa transição nutricional leva a uma mudança nos padrões de adoecimentos das populações, passando para predominância de doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo, ao invés de doenças infecciosas relacionadas à desnutrição. (FAO - IFAD - UNICEF - WFP AND WHO, 2020). Associado ao aumento na incidência e prevalência de obesidade, tem-se outras doenças crônicas não transmissíveis relacionadas (DCNTs), tais como o diabetes mellitus tipo II, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e alguns tipos de câncer (RAUBER et al., 2018).

É direito de todos os cidadãos o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, respeitando a sua diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. (FAO - IFAD - UNICEF - WFP AND WHO, 2020).

A definição de segurança alimentar se dá pela garantia de acesso contínuo à quantidade e qualidade suficientes de alimentos, obtidos por meio socialmente aceitável, de forma a assegurar o bem estar e a saúde dos indivíduos (GARZÓN-ORJUELA; MELGAR-QUIÑONEZ; ESLAVA-SCHMALBACH, 2018). Até o momento, diversos países desenvolveram instrumentos para avaliar a insegurança alimentar de suas populações. No Brasil, uma escala foi adaptada e desenvolvida para avaliar a insegurança alimentar, e foi denominada Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) (SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 2009).

A insegurança alimentar é historicamente associada com a desnutrição, porém, já foi relatado sua associação com desordens metabólicas como a obesidade e resistência à insulina (RASMUSSEN et al., 2018; TESTA; JACKSON, 2018).

O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de insegurança alimentar e sua associação com o excesso de peso e suas comorbidades em moradores de domicílios de uma comunidade de baixa renda atendida por uma cozinha comunitária de um dos bairros da cidade de Caxias do Sul/RS.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional com delineamento transversal, composto por amostra selecionada por conveniência, com moradores de uma comunidade de baixa renda e atendidos por uma cozinha comunitária no município de Caxias do Sul. A cozinha comunitária é mantida pela Secretaria de Segurança Pública do Município de Caxias do Sul, banco de alimentos e uma empresa privada. É oferecido a refeição do almoço, o qual é constituído por carboidrato, leguminosa, complemento (geralmente vegetal cozido), proteína, salada e fruta como sobremesa, de segunda a sábado. Para a realização do estudo, solicitou-se anuência da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (SMAPA), órgão responsável pela administração da cozinha. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da FSG Centro Universitário e aprovado sob o número 3.494.733.

Participaram do estudo 39 famílias atendidas pela cozinha, as quais concordaram em participar por meio da assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). A coleta de dados ocorreu entre o segundo semestre de 2019 e o início do primeiro semestre de 2020, imediatamente antes da pandemia de COVID-19. Utilizou-se um questionário com questões de cunho sócio demográfico, bem como a coleta de medidas antropométricas (peso, estatura e perímetros da cintura, abdômen e quadril) e sobre insegurança alimentar (IA). A variável de exposição foi a presença de insegurança alimentar, avaliada pela EBIA, instrumento que foi validado no Brasil (SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 2009). A escala consiste em 15 perguntas fechadas, com respostas positivas e negativas, relativas à situação alimentar vivida no domicílio, nos três meses anteriores ao momento do questionário. Para as respostas positivas, atribui-se o valor 1 (um) e, para as negativas, o valor 0 (zero), resultando num escore com amplitude entre 0 a 15 pontos. A soma dos escores resultantes foi classificada em quatro níveis: 0 (zero), situação de segurança alimentar; entre 1 a 5 situação de insegurança alimentar leve; entre 6 a 10 situação de insegurança alimentar moderada e, 11 a 15 situação de insegurança alimentar grave. Além disso, posteriormente procedeu-se uma análise categorizando em

presença de insegurança alimentar, sim/não. Nessa análise, a variável foi recategorizada em presença de segurança alimentar, quando a soma total foi igual a 0 (zero) e, insegurança alimentar, quando a soma foi ≥ 1 (SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 2009). As variáveis antropométricas utilizou-se a padronização proposta pelo SISVAN, onde peso e estatura foram utilizados para calcular Índice de Massa Corporal (IMC) e a razão cintura: quadril para calcular risco de doença cardiovascular (DCV) (BRASIL, 2011).

As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. A fim de identificar a normalidade das variáveis, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Já para análises bivariadas, realizou-se o Teste de Qui-Quadrado, com o objetivo de identificar a proporção entre o desfecho e as variáveis de exposição. As análises foram condensadas por meio do programa *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), versão 25.0. Destaca-se que para todas as análises estatísticas considerou-se nível de significância de 5% ($p \leq 0,05$).

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este estudo buscou avaliar a prevalência de insegurança alimentar em famílias que vivem em um bairro atendido por uma cozinha comunitária na cidade de Caxias do Sul. Foram incluídas no estudo 39 famílias residentes de uma comunidade de baixa renda na cidade de Caxias do Sul/RS. Dentre os indivíduos que responderam ao questionário, 68,4% pertenciam ao sexo feminino e 86,1% tinham de 18 a 59 anos (Tabela 1).

Tabela 1: Descrição das variáveis demográficas do morador que respondeu ao questionário em uma comunidade de baixa renda atendida pela cozinha comunitária de um bairro na cidade de Caxias do Sul/RS. 2020. (n=39).

Variáveis	Total n (%)
Sexo	
Feminino	26 (68,4)
Masculino	12 (31,6)
Total	38 (100,0)
Idade	
< 18 anos	1 (2,6)
18 a 59 anos	33 (86,8)

≥ 60 anos	4 (10,5)
Total	38 (100,0)

Legenda: RS – Rio Grande do Sul. n – Frequência absoluta. % – Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. Elaborado pelos próprios autores (2020).

Em relação à presença de IA nas famílias, verificou-se elevada prevalência, em que a maioria (84,6%) demonstrava IA. Essa prevalência é maior do que o encontrado por Anschau, Matsuo e Segall-Correa, que encontraram prevalência de 74,6% de IA avaliando beneficiários do bolsa família no Paraná (ANSCHAU; MATSUO; SEGALL-CORRÊA, 2012) e, que o estudo de Sperandio e Priore que avaliaram IA entre beneficiários do bolsa família na cidade de Viçosa encontrando a prevalência de 72,8% (SPERANDIO; PRIORE, 2015). Mais recentemente, Godoy et al., avaliando a prevalência de insegurança alimentar entre trabalhadores de cozinhas comunitárias (manipuladores de alimentos), encontrou elevado percentual de IA (40,6% para homens e 43,8% para mulheres), ainda, no mesmo estudo, os autores encontraram diferenças nas prevalências de IA entre as regiões, sendo a mesma pior nas regiões Norte e Nordeste. (GODOY et al., 2017). Outro estudo, também realizado com manipuladores de alimentos de restaurantes populares, encontrou IA, classificação moderada 10,06% das mulheres e 12,92 dos homens (FIDELES et al., 2021).

Diversos países enfrentam o mesmo problema, nos Estados Unidos, uma pesquisa envolvendo famílias de baixa renda, encontrou 30,7% de insegurança alimentar (METALLINOS-KATSARAS; SHERRY; KALLIO, 2009). Outro estudo, este mais recente encontrou elevadas prevalências de IA em vários estados do território Americano, situação que ficou pior após a pandemia de COVID-19 (NILES et al., 2021). Estudos realizados no Brasil, em diferentes populações mostram prevalências elevadas, 34,8% em grávidas no Amazonas (RAMALHO et al., 2020), 58,3% no estado de Alagoas (COSTA et al., 2017) e 52,1% avaliando população da área rural do nordeste brasileiro. (DA SILVA et al., 2017). A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) define o direito Humano à Alimentação e, portanto, o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo este definido como a plena realização do direito de todos os cidadãos de terem acesso a alimentos de maneira regular e saudável, de modo que a garantia desse direito não afete nenhuma outra necessidade essencial, ou seja, que as pessoas não tenham que optar entre comer ou comprar produtos de higiene, por exemplo (BRASIL, 2006).

O excesso de peso e a obesidade são problemas crônicos de saúde cuja prevalência tem aumentado exponencialmente, independente de classe social, sexo ou faixa etária, tendo sido denominados por pesquisadores como 'globesidade' (LIFSHITZ; LIFSHITZ, 2014). No presente estudo, embora não tenha sido encontrado significância estatística entre as variáveis antropométricas dos adultos, identificou-se que 63,9% das famílias tinham pelo menos uma pessoa com excesso de peso e 56,4% com risco muito elevado para DCV (Tabela 2) sem, no entanto, apresentarem significância estatística com o desfecho (IA) ($p=0,535$ para EP e $p=1,0$ para DCV). Alguns autores propõem que IA e obesidade podem estar associadas devido à ampla disponibilidade e o baixo custo de alimentos processados e altamente concentrados em energia, com adição de açúcares e gorduras. (DOMINGO et al., 2021; GUBERT et al., 2017; MYERS; MIRE; KATZMARZYK, 2020). O desenvolvimento tecnológico envolvendo a preparação e preservação de alimentos também contribuem para a produção e distribuição em massa de alimentos que aumentam a ingestão calórica (CUTLER; GLAESER; SHAPIRO, 2003; USDA, 2021). Assim, indivíduos que enfrentam insegurança alimentar podem recorrer ao consumo de itens calóricos relativamente baratos (GIBSON, 2003; USDA, 2021). A privação alimentar também pode estar associada ao estresse, ansiedade, depressão ou angústia, o que é associado a comportamentos de comer em excesso (MYERS, 2020). Avaliando a relação entre as variáveis de perfil antropométrico e IA, os dados apontam que 92,3% das famílias em que nenhum morador apresentava excesso de peso, tinham IA, enquanto que somente 78,3% das famílias com pelo menos uma pessoa com excesso de peso tinha IA. Ainda, verificou-se também que 82,4% das famílias que não apresentavam risco de DCV tinham IA, mas que 86,4% das famílias tinham pelo menos um morador que apresenta risco de DCV (Tabela 2).

Tabela 2: Descrição das variáveis nutricionais em relação à insegurança alimentar (IA) de moradores de uma comunidade de baixa renda atendida pela cozinha comunitária de um bairro na cidade de Caxias do Sul/RS. 2020. (n=39).

Variáveis	Total n (%)	IA n (%)	p-valor
EP			0,535
Não	13 (36,1)	12 (92,3)	
Sim	23 (63,9)	18 (78,3)	
Total	36 (100,0)		

Risco para DCV			1,000
Sem risco	17 (43,6)	14 (82,4)	
Risco muito elevado	22 (56,4)	19 (86,4)	
Total	39 (100,0)		

Legenda: RS – Rio Grande do Sul. IA – Insegurança alimentar. EP – Excesso de peso. DCV – Doenças cardiovasculares. n – Frequência absoluta. % – Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. Elaborado pelos próprios autores (2020).

Com relação às variáveis socioeconômicas e hábitos de vida, observou-se que 64,1% dos participantes que responderam ao questionário estavam solteiros e 56,4% das residências eram compostas por até 3 pessoas. Embora não tenha sido evidenciado significância estatística, chama a atenção os resultados sobre escolaridade, onde a maioria das pessoas (74,4%) possuíam ensino fundamental incompleto (Tabela 3). Estudo realizado por Sperandio e Priore (2015) apontou que maiores prevalências de IA foram encontradas nos domicílios cujas mães apresentavam menor escolaridade (SPERANDIO; PRIORE, 2015) e, no estudo de Costa et al., onde maiores prevalências de IA foram encontradas nas com menos escolaridade (significância estatística com ≤ 4 anos de estudo) (COSTA et al., 2017). Ainda, com relação à variável sobre ocupação do chefe da família, observou-se um grande contingente de pessoas com trabalho informal (28,2%) e desempregados (56,4%), sem, no entanto, apresentar significância estatística. Observou-se ainda, elevada prevalência de inatividade física entre a população estudada (92,3%). Embora esse resultado não tenha mostrado significância estatística com o desfecho, esse dado é de extrema relevância, dado que o sedentarismo é fator de risco para obesidade e doenças crônicas. (ALTMAN; HEFLIN; PATNAIK, 2020; FREESE et al., 2017; JOMAA et al., 2017).

Tabela 3: Descrição das variáveis socioeconômicas, de histórico clínico e hábitos de vida em relação à insegurança alimentar (IA) de moradores de uma comunidade de baixa renda atendida pela cozinha comunitária de um bairro na cidade de Caxias do Sul/RS. 2020. (n=39).

Variáveis	Total n (%)	IA n (%)	p-valor*
Estado civil			0,546
Solteiro	25 (64,1)	20 (80,0)	
Casado	5 (12,8)	4 (80,0)	

Viúvo	5 (12,8)	5 (100,0)	
Separado/Divorciado	4 (10,3)	4 (100,0)	
Número de pessoas			1,000
Até 3 pessoas	22 (56,4)	19 (86,4)	
> 3 pessoas	17 (43,6)	14 (82,4)	
Escolaridade do chef da casa			0,659
Analfabeto	1 (2,6)	1 (100,0)	
Fundamental incompleto	28 (71,8)	24 (85,7)	
Fundamental completo	6 (15,4)	5 (83,3)	1,000
Ensino médio incompleto	2 (5,1)	1 (50,0)	
Ensino médio completo	2 (5,1)	2 (100,0)	
Ocupação chefe da família			0,506
Trabalho formal/informal	11 (28,2)	10 (90,9)	
Desempregado	22 (10,3)	17 (77,3)	
Aposentado	2 (5,1)	2 (100,0)	
INSS (encostado)	4 (10,3)	4 (100,0)	
Atividade física			1,000
Não	36 (92,3)	30 (83,3)	
Sim	3 (7,7)	3 (100,0)	
Água em casa			1,000
Tratada SAMAE	38 (97,4)	32 (84,2)	
De poço, fervida	1 (2,6)	1 (100,0)	

Legenda: RS – Rio Grande do Sul. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. IA – Insegurança alimentar. SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. n – Frequência absoluta. % – Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. p – Índice de Significância Estatística. Teste Qui-Quadrado para heterogeneidade. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$). Elaborado pelos próprios autores (2020).

Com relação às variáveis de alimentação, a maioria (56,4%) das famílias tinha acesso a frutas, legumes e verduras, o que se deve ao fato de que as famílias os recebem diariamente, junto com as refeições na cozinha, a qual faz parte da rede abastecida pelo banco de alimentos. As famílias buscam as refeições, e as consomem em casa. É enviado quantidade de alimentos para o número de moradores cadastrados por casa, sendo 1 proteína para cada morador, mais carboidratos,

leguminosas, verduras e legumes e, como sobremesa, frutas. No entanto, apesar de receber frutas, legumes e verduras diariamente, na maioria das famílias, os mesmos eram consumidos, em apenas 1 ou 2 dias da semana no caso das frutas e, 3 a 4 dias no caso das verduras e legumes. Avaliando as respostas sobre o consumo de legumes e verduras, 38,5% das famílias referiram ter a disposição legumes e verduras e os consumiam de três a quatro dias na semana, sendo que, somente 15,4% delas responderam que tinham esses alimentos a disposição todos os dias, não apresentando significância estatística com a variável desfecho ($p=0,086$). Quanto ao consumo de macarrão tipo instantâneo, 41% das pessoas quase nunca consumiam e apenas 2,6 % o ingeriam diariamente. (Tabela 4). Identificou-se que ter à disposição frutas como fator associado ao desfecho, houve menor prevalência de IA nas famílias que relataram consumir frutas todos os dias (40,0%) ($p=0,043$). Embora não tenha apresentado significância estatística, há uma menor prevalência de IA nas famílias que consomem legumes e verduras diariamente (50%) ($p=0,086$) (Tabela 4). Na revisão de literatura realizada por Rocha e colaboradores observou-se que a IA estava associada a variáveis diversas e, entre elas excesso de peso e inadequação no consumo de frutas e hortaliças (ROCHA et al., 2016).

No presente estudo observou-se que consumo de embutidos ocorre entre 'quase nunca' e '1 a 2 vezes na semana' em 58,9% das famílias. Ainda, com relação ao consumo de refrigerante, 82,1% das famílias respondeu 'nunca', 'quase nunca' e '1 a 2 vezes na semana'. As famílias avaliadas nesse estudo apresentam extrema vulnerabilidade social, o que pode estar refletindo no baixo consumo de refrigerante, e, por outro lado, no maior consumo de suco em pó, que ocorre entre '3 a 4 vezes na semana', '5 a 6 vezes na semana' e 'todos os dias' em 66,9% das famílias. A situação de IA reflete a iniquidade social, que, por sua vez determina diferenças no acesso aos alimentos e à alimentação de qualidade. Em geral, a IA acomete mais os domicílios pertencentes ao pior extrato socioeconômico, com menor renda per capita e cujo responsável tem baixa escolaridade (COSTA et al., 2017; FACCHINI et al., 2014; FERREIRA et al., 2014; POBLACION et al., 2014).

Além disso, o consumo de guloseimas, também foi referido pelas famílias, em sua maioria, como nunca ou quase nunca. Ainda, salgadinho 66,7% das famílias referiram 'nunca' e 'quase nunca', balas 61,5% referiram 'nunca' e 'quase nunca' e biscoito recheado 76,9% referiram 'nunca' e 'quase nunca' para essa questão. Fato que também pode estar associado às condições socioeconômicas extremas.

Tabela 4: Descrição das variáveis de disposição e consumo alimentar em relação à insegurança alimentar (IA) de moradores de uma comunidade de baixa renda atendida pela cozinha comunitária de um bairro na cidade de Caxias do Sul/RS. 2020. (n=39).

Variáveis	Total n (%)	IA n (%)	p-valor*
Disposição de:			
Frutas			0,043
Nunca	0 (0,0)	0 (0,0)	
Quase nunca	4 (10,3)	4 (100,0)	
1 a 2 dias na semana	22 (56,4)	19 (86,4)	
3 a 4 dias na semana	7 (17,9)	7 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	1 (2,6)	1 (100,0)	
Todos os dias	5 (12,8)	2 (40,0)	
Legumes e verduras			0,086
Nunca	3 (7,7)	3 (100,0)	
Quase nunca	0 (0,0)	0 (0,0)	
1 a 2 dias na semana	12 (30,8)	11 (91,7)	
3 a 4 dias na semana	15 (38,5)	14 (93,3)	
5 a 6 dias na semana	3 (7,7)	2 (66,7)	
Todos os dias	6 (15,4)	3 (50,0)	
Consome:			
Embutidos			0,150
Nunca	0 (0,0)	0 (0,0)	
Quase nunca	10 (25,6)	7 (70,0)	
1 a 2 dias na semana	13 (33,3)	13 (100,0)	
3 a 4 dias na semana	10 (25,6)	8 (80,0)	
5 a 6 dias na semana	2 (5,1)	1 (50,0)	
Todos os dias	4 (10,3)	4 (100,0)	
Refrigerantes			0,145
Nunca	1 (2,6)	1 (100,0)	
Quase nunca	20 (51,3)	17 (85,0)	
1 a 2 dias na semana	11 (28,2)	9 (81,8)	
3 a 4 dias na semana	6 (15,4)	6 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	1 (2,6)	0 (0,0)	
Todos os dias	0 (0,0)	0 (0,0)	
Suco em pó			0,387

Nunca	1 (2,6)	1 (100,0)	
Quase nunca	8 (20,5)	7 (87,5)	
1 a 2 dias na semana	4 (10,3)	4 (100,0)	
3 a 4 dias na semana	9 (23,1)	9 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	4 (10,3)	3 (75,0)	
Todos os dias	13 (33,3)	9 (69,2)	
Macarrão tipo Nissin Miojo			0,095
Nunca	9 (23,1)	8 (88,9)	
Quase nunca	16 (41,0)	15 (93,8)	
1 a 2 dias na semana	9 (23,1)	5 (55,6)	
3 a 4 dias na semana	4 (10,3)	4 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	0 (0,0)	0 (0,0)	
Todos os dias	1 (2,6)	1 (100,0)	0,606
Salgadinho			
Nunca	4 (10,3)	4 (100,0)	
Quase nunca	22 (56,4)	18 (81,8)	
1 a 2 dias na semana	6 (15,4)	5 (83,3)	
3 a 4 dias na semana	3 (7,7)	3 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	2 (5,1)	1 (50,0)	
Todos os dias	2 (5,1)	2 (100,0)	
Balas			0,461
Nunca	2 (5,1)	2 (100,0)	
Quase nunca	22 (56,4)	18 (81,8)	
1 a 2 dias na semana	3 (7,7)	3 (100,0)	
3 a 4 dias na semana	4 (10,3)	4 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	3 (7,7)	3 (100,0)	
Todos os dias	5 (12,8)	3 (60,0)	
Biscoito recheado			0,554
Nunca	5 (12,8)	5 (100,0)	
Quase nunca	25 (64,1)	19 (76,0)	
1 a 2 dias na semana	4 (10,3)	4 (100,0)	
3 a 4 dias na semana	2 (5,1)	2 (100,0)	
5 a 6 dias na semana	1 (2,6)	1 (100,0)	
Todos os dias	2 (5,1)	2 (100,0)	
Refeições apenas no RC			1,000

Não	4 (10,3)	3 (75,0)	
Sim	35 (89,7)	30 (85,7)	

Legenda: RS – Rio Grande do Sul. IA – Insegurança alimentar. RC – Restaurante Comunitário. n – Frequência absoluta. % – Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. p – Índice de Significância Estatística. Teste Qui-Quadrado para heterogeneidade. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$). Elaborado pelos próprios autores (2020).

Os resultados do presente estudo devem ser discutidos com algumas limitações. Inicialmente, as dificuldades logísticas, sendo que o número de famílias atendidas pela cozinha é de aproximadamente 70, sendo que só foi possível a entrevista com 39 delas, fato que ocorreu porque não era possível realizar a coleta de dados quando a refeição era pega por algum membro menor de idade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que há elevada prevalência de IA nas famílias atendidas pela cozinha comunitária. Além disso o excesso de peso e a obesidade, embora não tenham mostrado significância estatística com a variável desfecho (IA) encontram-se presentes e exigem que seja dada atenção especial, pois levam ao surgimento de comorbidades importantes que podem agravar a situação. Observou-se que há um baixo consumo de frutas, verduras e legumes apesar de esses alimentos serem ofertados nas refeições da cozinha comunitária. Assim, estratégias de educação alimentar e nutricional (EAN) devem ser implantadas para essa população a fim de promover o aumento do consumo desse grupo de alimentos e a conscientização sobre uma alimentação saudável. Os resultados sugerem, ainda, a necessidade de abordagens multidisciplinares para abordar a associação entre insegurança alimentar e as variáveis avaliadas nesse estudo. Além disso, salienta-se que, esses dados foram coletados antes da pandemia de COVID-19, e a grave situação econômica do país pode ter agravado a situação, portanto, mais estudos com essa população devem ser conduzidos

REFERÊNCIAS

ALTMAN, C. E.; HEFLIN, C. M.; PATNAIK, H. A. Disability, food insecurity by nativity, citizenship, and duration. *SSM - population health*, v. 10, p. 100550, 31 jan. 2020.

ANSCHAU, F. R.; MATSUO, T.; SEGALL-CORRÊA, A. M. Insegurança alimentar entre beneficiários de programas de transferência de renda. *Revista de Nutricao*, v. 25, n. 2, p. 177–189, 2012.

BODIRSKY, B. L. et al. The ongoing nutrition transition thwarts long-term targets for food security, public health and environmental protection. *Scientific Reports*, v. 10, n. 1, p. 1–14, 2020.

BRASIL. Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006 Brasil, 2006.

BRASIL. Orientações básicas para a coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde Vigilância Alimentar e Nutricional. Brasília: 2011. Disponível em:
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf>.

COSTA, N. S. et al. Prevalence and factors associated with food insecurity in the context of the economic crisis in Brazil. *Current Developments in Nutrition*, v. 1, n. 10, p. 1–9, 2017.

CUTLER, D. M.; GLAESER, E. L.; SHAPIRO, J. M. Why Have Americans Become More Obese? *Journal of Economic Perspectives*, v. 17, n. 3, p. 93–118, 2003.

DA SILVA, E. K. P. et al. Insegurança alimentar em comunidades rurais no Nordeste brasileiro: faz diferença ser quilombola? *Cadernos de saúde pública*, v. 33, n. 4, p. 1–14, 2017.

DOMINGO, A. et al. Predictors of household food insecurity and relationship with obesity in First Nations communities in British Columbia, Manitoba, Alberta and Ontario. *Public Health Nutrition*, v. 24, n. 5, p. 1021–1033, 2021.

FACCHINI, L. et al. Insegurança alimentar no Nordeste e Sul do Brasil: magnitude, fatores associados e padrões de renda per capita para redução das iniquidades. *Cad Saude Publica*, v. 30, n. 1, p. 161–174, 2014.

FAO - IFAD - UNICEF - WFP AND WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets. Roma: 2020.

FERREIRA, H. et al. Prevalência e fatores associados à Insegurança Alimentar e Nutricional em famílias dos municípios do norte de Alagoas, Brasil, 2010. *Cien Saude Colet*, v. 19, n. 5, p. 1533–1542, 2014.

FIDELES, I. C. et al. Food insecurity among low-income food handlers: A nationwide study in Brazilian community restaurants. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, n. 3, p. 1–16, 2021.

FRANKLIN, B. et al. Exploring mediators of food insecurity and obesity: a review of recent literature. *Journal of community health*, v. 37, n. 1, p. 253–264, fev. 2012.

FREESE, J. et al. The sedentary (r)evolution: Have we lost our metabolic flexibility? *F1000Research*, v. 6, p. 1787, 2 out. 2017.

GARZÓN-ORJUELA, N.; MELGAR-QUIÑONEZ, H.; ESLAVA-SCHMALBACH, J. Escala Basada en la Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) en Colombia, Guatemala y México. *Salud Pública de México*, v. 60, n. 5, sep- oct, p. 510, 2018.

GIBSON, D. Food Stamp Program Participation is Positively Related to Obesity in Low Income Women. *The Journal of Nutrition*, v. 133, n. 7, p. 2225–2231, 1 jul. 2003.

GODOY, K. et al. Food insecurity and nutritional status of individuals in a socially vulnerable situation in Brazil. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 22, n. 2, p. 607–616, 2017.

GUBERT, M. B. et al. Understanding the double burden of malnutrition in food insecure households in Brazil. *Maternal and Child Nutrition*, v. 13, n. 3, p. 1–9, 2017.

HONÓRIO, O. S. et al. Social inequalities in the surrounding areas of food deserts and food swamps in a Brazilian metropolis. *International Journal for Equity in Health*, v. 20, n. 1, p. 1–8, 2021.

JOMAA, L. et al. Household food insecurity is associated with a higher burden of obesity and risk of dietary inadequacies among mothers in Beirut, Lebanon. *BMC public health*, v. 17, n. 1, p. 567, 12 jun. 2017.

LARSON, N. I.; STORY, M. T. Food insecurity and weight status among U.S. children and families: a review of the literature. *American journal of preventive medicine*, v. 40, n. 2, p. 166–173, fev. 2011.

LIFSHITZ, F.; LIFSHITZ, J. Z. Globesity: the root causes of the obesity epidemic in the USA and now worldwide. *Pediatric endocrinology reviews : PER*, v. 12, n. 1, p. 17–34, set. 2014.

MAHAN, K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

METALLINOS-KATSARAS, E.; SHERRY, B.; KALLIO, J. Food insecurity is associated with overweight in children younger than 5 years of age. *Journal of the American Dietetic Association*, v. 109, n. 10, p. 1790–1794, out. 2009.

MORTAZAVI, Z. et al. Nutritional education and its effects on household food insecurity in Southeastern Iran. *Iranian Journal of Public Health*, v. 50, n. 4, p. 798–805, 2021.

MYERS, C. A. Food Insecurity and Psychological Distress: a Review of the Recent Literature. *Current nutrition reports*, v. 9, n. 2, p. 107–118, jun. 2020.

MYERS, C. A.; MIRE, E. F.; KATZMARZYK, P. T. Trends in Adiposity and Food Insecurity Among US Adults. *JAMA Netw Open*, v. 3, n. 8, p. e2012767, 2020.

NILES, M. T. et al. A Multi-Site Analysis of the Prevalence of Food Insecurity in the United States, before and during the COVID-19 Pandemic. *Current Developments in Nutrition*, v. 5, n. 12, p. 1–18, 2021.

OTTEN, J. J.; HELLWIG, J. P.; MEYERS, L. D. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements *Dietary Reference Intakes*. 2006. Disponível em: <www.iom.edu>.

POBLACION, A. et al. Insegurança alimentar em domicílios brasileiros com crianças menores de cinco anos. *Cad Saúde Pública*, v. 30, n. 5, p. 1067–1078, 2014.

RAMALHO, A. A. et al. Food insecurity during pregnancy in a maternal– infant cohort in brazilian western Amazon. *Nutrients*, v. 12, n. 6, p. 1–15, 2020.

RASMUSSEN, G. et al. Household food insecurity is associated with binge-eating disorder and obesity. *International Journal of Eating Disorders*, n. November, p. 1–8, 2018.

RAUBER, F. et al. Ultra-Processed Food Consumption and Chronic Non-Communicable Diseases-Related Dietary Nutrient Profile in the UK (2008(-)2014). *Nutrients*, v. 10, n. 5, maio 2018.

ROCHA, N. P. et al. Associação de insegurança alimentar e nutricional com fatores de risco cardiometabólicos na infância e adolescência: uma revisão sistemática. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 34, n. 2, p. 225–233, 2016.

SEGALL-CORRÊA, A. M.; MARIN-LEON, L. A Segurança Alimentar no Brasil: Proposição e Usos da Escala Brasileira de Medida da Insegurança Alimentar (EBIA) de 2003 a 2009. *Segurança Alimentar e Nutricional*, v. 16, n. 2, p. 19, 2009.

SPERANDIO, N.; PRIORE, S. E. Prevalência de insegurança alimentar domiciliar e fatores associados em famílias com pré-escolares, beneficiárias do Programa Bolsa Família em Viçosa, Minas Gerais, Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 24, n. 4, p. 739–748, 2015.

TESTA, A.; JACKSON, D. B. Food Insecurity, Food Deserts, and Waist-to-Height Ratio: Variation by Sex and Race/Ethnicity. *Journal of Community Health*, v. 0, n. 0, p. 1–7, 2018.

USDA. Mapping Food Deserts in the United States. 2021. Disponível em: <<https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/>>.

WOODRUFF, R. C. et al. Comparing food desert residents with non-food desert residents on grocery shopping behaviours, diet and BMI: results from a propensity score analysis. *Public health nutrition*, v. 23, n. 5, p. 806–811, abr. 2020.